

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛКИ ШКУР ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ.

Джабарова Гульсара
Собиров Санджарбек

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7820272>

Аннотация.

В этой статье приводятся способы выделки шкуры пушных зверей, что является очень рентабельным, дешевым и общедоступным методом для обеспечения промышленности ценным сырьём. Недостаточное использование технологий переработки продуктов кролиководства приводит к недополучению меховой продукции и приведет к понижению себестоимости. Этим методом пользуются частные предприниматели ручным способом. Из них шьют теплые головные уборы, зимние одежды и декоративные элементы.

Ключевые слова: кожа, шкура, отделка, отмачивание, мездрение, просушка, жировка

Введение: Производство кожи пушных зверей обеспечивает легкую промышленность дорогим сырьем, от чего приготавливаются зимние одежды, головные уборы, женские сумочки, мягкие игрушки, аксессуары, декоративные элементы. Из кроличьего пуха готовят вязанные носки, свитера, платки, безрукавки, бандажи, поясы, которые обладают лечебным эффектом при простудных заболеваниях человека.

В нашей стране климат относительно теплый, что приводит к получению качественной продукции только в зимний период. Весенне- летнее время зверьки обычно линяют, качество шерсти теряется. Полученные зимой шкурки толще, а волосяной покров густой и блестящий.

Только некоторые частные предприниматели владеют знанием и практикой по выделке шкур в домашних условиях. Люди целенаправленно занимается частным выращиванием пушных зверей ради получения кожи и меха. Они выделывают шкуры лисиц, ондатр, белок, барсуков, зайцев, полученных с рук охотников.

Анализ литературы и методология

Сейчас в нашей стране разводятся в главным образом породы кроликов: мясные, пуховые, меховые, привезённые из-за границы. Например: белый великан, шиншилла, белый пуховый, калифорния и т.д. Но кролиководы ограничиваются производством и реализацией только ценного диетического мяса, а производство шкуры и меха хромает, что приводит к недополучению продукции. Если кролиководческие предприятия усвоят технологию выделки шкур, то доходы увеличиваются и рентабельность может превышать 2-3 раза чем нынешнее время.

Обсуждение

Этот общедоступный и легковыполняемый народный опыт является намного дешёвым и рентабельным. Реактивы используемые для выделки шкур являются

дешёвыми и доступными. В результате кролиководческие предприятия обеспечат легкую промышленность ценным сырьём, от чего изготавливают натуральные тёплые лечебные одежды и декоративные изделия. Для получения качественной шкуры нужно обращать внимание на правильное, сбалансированное кормление и содержание^[1]. Нарушение зоогиgienических правил содержания, отсутствие или нехватка в кормах белков, жиров, витаминов, макро- и микроэлементов, инфекционные и инвазионные болезни влияют на качество шкуры.

Первичная обработка шкур.

1.Отделка

Кожа пушных зверей обычно бывает тонкой и технология выделки зависит от вида, пола, физиологического состояния, возраста, типа и качества меха. Неправильная первичная обработка снижает качество сырья и сокращает срок его хранения. Снятую шкуру нужно отделять от лишнего жира, мышцы и фасций сразу после убоя^[4]. Если для выделки времени не достаточно, то шкурки засаливают и высушивают.

2.Отмачивание.

Шкурку промывают тёплой водой с хозяйственным мылом, после чего погружают в специальный раствор: вода+уксус+поваренная соль, и держат в нём 2-3 дня при температуре +3 +10 С. Толщина кожи влияет на срок пребывания в растворе.

3.Мездрение.

Мездрение-это процесс снятия лишнего подкожного жира с мездры шкур специальным широким тупым ножом от хвоста к голове^[3]. На этом этапе шкурку стирают в пенном растворе хозяйственного мыла. Температура воды не должно превышать + 25 С.

4.Вторичное обезжиривание.

Далее: опять прополаскивают в растворе шампуня для блеска шерсти. После прополаскивания с чистой водой шкурку отжимают и выворачивают с мехом внутрь.

5. Просушка.

Для просушки шкур используются специальные приспособления – правилки. Можно ещё растянуть шкурку на листе фанеры. Сушатся шкурки в проветриваемых навесах, амбарах вдали от прямых солнечных лучей. Периодически (в день 1-2 раза) шкурки снимают с растяжки и отнимают вручную пемзой или наждачной бумагой по направлению от головы к хвосту.

6. Дубление.

Дубление восстанавливает коллагенную структуру кожи^[2]. С настоем коры дуба намочим мездру шкурки и опять высушиваем. Для приготовления настоя берётся 100 гр. коры дуба и нужно вскипятить в 1л. воде в течение 20 минут. После чего процеживают и намочат мездру шкурки и опять просушивают.

7. Жировка

Жировку нужно произвести пока шкуры ещё влажные, для чего используется эмульсия из горячей воды, нашатырного спирта, соли, желтка и растительного масла (можно рыбий жир). Периодически шкурку снимать с правилки и вручную слегка растягивать и перетирать между пальцами до высыхания. Окончательно мездру можно отшлифовать пемзой или наждачкой.

Результат

Выделка шкуры пушных зверей требует правильного выполнения технологии, в результате чего можно получить легкие, мягкие на ощупь и имеют долгий срок службы. Шкурки нужно хранить в хорошо вентилируемых зданиях, где периодически проводят дезинсекцию и дератизацию.

Заключение.

Здесь приведено общедоступные и намного эффективные правила технологии выделки шкур пушных зверей, основанное на опыте частных предпринимателей. Разведение пушного звероводства является очень рентабельным производством при обеспечении промышленность дорогостоящим сырьем. Реагенты используемые при выделки шкур дешевые и общедоступные. Соблюдение правил технологии выделки шкур приведет к экономической эффективности, к повышению рентабельности и полноценное использование продукции кролиководческих предприятий.

Используемая литература:

- 1.Страхов И.П. и др. Химия и технология кожи и меха. М. Легпром-1985
2. Михайлов А.Н. Коллаген кожного покрова. М.:Легкая идустрия-1971
3. Гайдаров Л.П. Технология кожи. М.:Легкая идустрия-1974
4. Страхов И.П. Отделка кож. М.: Лекпромиздат-1983